

MARKETING DIGITAL: TRANSFORMANDO EMPRESAS NA ERA DA INFORMAÇÃO

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 26/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10068895

Maria Eduarda Almeida Figueiredo Becker

Maria Eduarda Bradley Serra

Mateus Schwambach Tavares Franca

Orientadora: Karla Theonilda Vidal Maciel Freitas

1. INTRODUÇÃO

O marketing digital é uma estratégia de promoção e publicidade que utiliza canais e ferramentas online para alcançar um público-alvo específico. Ele engloba uma ampla gama de atividades, incluindo publicidade em redes sociais, otimização de mecanismos de busca (SEO), marketing de conteúdo, e-mail marketing e muito mais. A essência do marketing digital é conectar as empresas aos consumidores de maneira mais eficiente e personalizada, aproveitando a natureza interativa e digital da internet.

Originado nas décadas de 1990 e 2000, o marketing digital explodiu em popularidade na última década com o crescimento das redes sociais e dispositivos móveis. Plataformas como Google AdWords e Facebook Ads

permitiram direcionar anúncios com precisão, enquanto o conteúdo online se tornou um meio educativo e envolvente.

Essencial para o sucesso empresarial na era digital, o marketing digital oferece análise em tempo real, ajustes rápidos e é acessível a empresas de todos os tamanhos, proporcionando igualdade de oportunidades.

Alcançar um público global de forma personalizada é fundamental para construir marcas, adquirir clientes e impulsionar os negócios hoje em dia.

2. IMPACTO DO MARKETING DIGITAL NAS EMPRESAS DA ATUALIDADE

O marketing digital é uma força transformadora no cenário empresarial moderno. Graças à ubiquidade da internet e ao avanço da tecnologia, as empresas têm experimentado mudanças significativas em suas estratégias de marketing e relacionamento com os clientes. Uma das mudanças mais notáveis é a capacidade de alcançar um público global. Empresas de todos os tamanhos agora podem estabelecer presença online e expandir seus mercados além das fronteiras geográficas. Isso democratizou o acesso ao mercado global, permitindo que até mesmo pequenas empresas compitam em uma escala internacional.

O marketing digital também trouxe uma precisão sem precedentes na mensuração de resultados. As empresas podem rastrear o desempenho de suas campanhas em tempo real, analisando dados detalhados sobre o comportamento do cliente. Isso permite ajustes imediatos e uma alocação mais eficiente dos recursos de marketing.

A segmentação de público é outra vantagem do marketing digital. As empresas podem direcionar suas mensagens para públicos específicos com base em critérios como idade, interesses e histórico de compra. Isso garante que as mensagens sejam altamente relevantes, aumentando as chances de engajamento.

A acessibilidade é um aspecto importante. O marketing digital geralmente é mais acessível do que os métodos tradicionais, como

anúncios de televisão ou impressos. Isso abre oportunidades para empresas de todos os orçamentos competirem no mercado.

A interatividade e o engajamento são fundamentais no marketing digital. As redes sociais e outras plataformas permitem que as empresas interajam diretamente com os clientes, construindo relacionamentos mais profundos e duradouros. Esse envolvimento pode levar a uma maior fidelização.

A personalização é uma tendência notável. Com base nos dados dos clientes, as empresas podem personalizar suas mensagens e ofertas, criando uma experiência mais individualizada. Isso aumenta a probabilidade de conversão e satisfação do cliente.

O marketing digital também abriu novas oportunidades de negócios, como o comércio eletrônico e serviços online. As empresas agora podem vender produtos e serviços diretamente pela internet, atingindo um mercado global sem a necessidade de uma presença física significativa.

No entanto, o marketing digital também traz desafios, incluindo preocupações com a privacidade dos dados do cliente e regulamentações cada vez mais rigorosas. As empresas precisam lidar com essas questões enquanto navegam no cenário digital em constante evolução.

Em resumo, o marketing digital está redefinindo a forma como as empresas se conectam com os clientes. Ele oferece oportunidades sem precedentes para alcance global, personalização e eficiência, mas também exige adaptabilidade e conformidade com regulamentos em constante mudança. As empresas que dominam as estratégias de marketing digital estão em uma posição sólida para prosperar na era digital atual.

3. EXEMPLO DE CASE DE SUCESSO COM O MARKETING DIGITAL

Como previamente mencionado, o marketing sempre foi um importante componente de qualquer negócio. Atualmente, o marketing digital vem, gradativamente, crescendo e se tornando indispensável nas organizações. Dado o contexto, torna-se pertinente expor um case de sucesso acerca do impacto do marketing digital, mídias sociais e internet como um todo – a empresa CIMED.

A CIMED é a terceira maior indústria farmacêutica do país, com uma das mais completas e modernas estruturas fabris. A empresa possui um modelo de negócio completo e uma cadeia verticalizada, garantindo capilaridade e acessibilidade aos produtos de alta qualidade. Comandada por João Adibe e Karla Marques, a empresa familiar não só é um sucesso em toda sua estrutura, mas ultimamente tem se destacado bastante e adquirido uma vantagem competitiva no mercado por causa do seu marketing. Além de todas ações e divulgações da empresa parecerem irretocáveis, os donos começaram a compartilhar dicas, seu estilo de gestão na prática, o dia a dia da empresa nas redes sociais. Isso, por sua vez, conquistou e tornou mais “pessoal” a relação cliente-empresa, humanizando-a e a fazendo dos seus produtos, missão e valores um estilo de vida. Além disso, itens de desejo. Há, certamente, uma narrativa, um storytelling (habilidade de contar histórias com narrativa envolvente), contudo, é passado de forma bastante orgânica. Como a internet é instantânea e atinge um público bem mais abrangente do que as divulgações convencionais, gerou um resultado massivo nas vendas, no brand recall (capacidade da marca de ser lembrada) – agregando um valor inestimável. Os donos fazem questão de, nas redes, enaltecer os seus processos, inovarem e mostrarem que o maior e insubstituível patrimônio da empresa é o capital humano, fazendo com que todos se sintam um pouco parte da história da empresa, gerando um apreço ainda maior à marca. Tudo isso acima relatado, foi potencializado de forma incalculável com o poder da internet e do marketing digital.

Recentemente, de forma mais específica, um caso que foi premiado e nacionalmente reconhecido foi o “CARMED” (linha de hidratantes labiais

da marca) em parceria com a empresa de balas “FINI”. Foi, de fato, algo enorme e mostra puramente o poder de influência, de persuasão e de vendas que o modo “online” causa. Resultado de uma minuciosa estratégia de marketing, possui repercussão gigantesca nas redes sociais, como a protagonista Karla Marques mostrando os bastidores da produção, fazendo collabs e aproveitando todo o “hype” (algo que está na moda). Os press kits foram estrategicamente montados e enviados para cada influenciador (a) que possuíam uma grande rede de alcance e engajamento. O “boom” (impacto) foi tamanho que trends (conteúdos com alta popularidade) com o nome da linha exclusiva ocupou os trending topics (assuntos mais comentados do momento) das redes por semanas consecutivas. A constância e poder de influência pareceram ter sido comprovados, o que gerou grande expectativa e desejo pelo produto de uma marca que aparenta já ter vindo construído isso na sua essência, mesmo antes de colocá-los nas prateleiras. O percentual de faturamento triplicou, chegando a vender, só com a parceria carmed fini, cerca de R\$ 90 milhões, chegando a fechar um dos meses do segundo semestre com o faturamento recorde de R\$ 300 milhões. Foi muito além do esperado, segundo dados, com aumento significativo de seguidores, vídeos com a hashtag “#carmedfini” somam mais de 160 milhões visualizações, sem falar na rotatividade de posts que vieram a resultar em diversas vendas pelo Brasil. Um detalhe a ser pontuado é que as metas são geralmente ousadas. Um verdadeiro case e fonte de inspiração de como aplicar o marketing digital, trazendo um retorno demasiada e inquestionavelmente positivo ao negócio.

Outro exemplo de caso de sucesso no marketing digital é a campanha “#SmileDekeDekho” da Lay’s, uma iniciativa da empresa-mãe PepsiCo. Lançada em outubro de 2019, a campanha promoveu a mensagem de como um simples sorriso pode conectar diferentes indivíduos universalmente e transmitir emoções e humor sem esforço através de cada sabor e pacote de batatas fritas.

A singularidade da iniciativa estava em envolver influenciadores em várias plataformas sociais para anunciar a marca. A Lay's personalizou mais de 350 pacotes para os influenciadores. Isso resultou em uma sensação de produto personalizado e customizado que é exclusivamente criado apenas para os clientes.

A campanha reforçou o poder de um único sorriso e o poder de positividade que ele traz. Acelerou o uso de plataformas de mídia social como Snapchat e Instagram, pedindo aos consumidores que posassem com um sorriso com seus pacotes de Lay's. Isso é um exemplo perfeito de como o marketing digital pode ser usado para conectar empresas aos consumidores de maneira mais eficiente e personalizada.

4. CONCLUSÃO

Em conclusão, o marketing digital desempenha um papel crucial na transformação das empresas na era da informação. Ele oferece ferramentas e estratégias que permitem às empresas alcançar seus públicos-alvo de maneira mais eficaz e personalizada, além de criar um relacionamento mais próximo com os clientes. Os exemplos de casos de sucesso, como a CIMED e a campanha da Lay's, demonstram como o marketing digital pode gerar resultados impressionantes e impulsionar o crescimento dos negócios. Portanto, é fundamental que as empresas adotem e invistam em estratégias de marketing digital para se manterem competitivas no mercado atual.

REFERÊNCIAS

- CIBRIÁN BARREDO, I. Marketing digital. ESIC Editorial, 20181
- ESPINOZA, R. Innovación en negocios para mentes digitales. McGraw-Hill Interamericana de España S.L., 20132
- KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Sextante, 20173

- TESSMANN, T. 13 Referências do Marketing Digital Para Você Ter Como Base. Tiago Tessmann, 20204
-

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil